

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩАЕМОЙ ЧАСТИ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ЮГ ВЕРТИКАЛЬНОГО СВЕТОПРОЁМА ОТРАЖЕННЫМ ОТ ПЛОСКОГО РЕФЛЕКТОРА ПРЯМЫМ СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

¹Теймурханов А. Т., ²Дусяров А.С., ³Мусурмонова Камола
^{1,2,3}Қарши ДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427507>

Аннотация. В данной статье предлагается метод решения задачи который заключается в следующем, в заданный момент времени светового дня (τ) прямые солнечные лучи, отраженные от характерных точек на границах поверхности рефлектора A_1, B_1, C_1 и D_1 пересекаются с плоскостью поверхности светопроема в соответствующих характерных точках $A_2 (x_2; y_2; z_2), B_2 (x_4; y_4; z_4), C_2 (x_6; y_6; z_6)$ и $D_2 (x_8; y_8; z_8)$, с помощью геометрических мест которых определяется площадь образованного на плоскости поверхности светопроема изображения рефлектора. Как следует из сопоставления расчетных и опытных данных, максимальная погрешность между данными составляет менее $\pm 5\%$, что свидетельствует об убедительной достоверности предложенной методики.

Ключевые слова: светопроем, пассивная система солнечного отопления, плоский рефлектор, прямое солнечное излучение, тепловая эффективность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yorug'lik kunining ma'lum bir vaqtida (τ) A_1, B_1, C_1 va D_1 reflektorining sirt chegaralaridagi xarakterli nuqtalardan aks ettirilgan to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari mos keladigan $A_2 (x_2; y_2; z_2), B_2 (x_4; y_4; z_4), C_2 (x_6; y_6; z_6)$ va $D_2 (x_8; y_8; z_8)$ nuqtalarida yorug'lik o'tkazgichning sirt tekisligi bilan kesishish, ularning geometrik joylari yordamida sirt tekisligida hosil bo'lgan reflektor tasvirining maydoni aniqlash muammosini hal qilish usuli taklif etilgan. Hisoblash va tajriba ma'lumotlarini taqqoslashdan ko'rinib turibdiki, ma'lumotlar orasidagi maksimal xatò $\pm 5\%$ dan kamroq, bu esa taklif qilingan texnikaning ishonchli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yorug'lik teshigi, passiv quyosh isitish tizimi, tekis reflektor, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlanishi, issiqlik samaradorligi.

Abstract. This article proposes a method for solving the problem, which is as follows: at a given moment of daylight (τ), direct sunlight reflected from characteristic points on the boundaries of the reflector surface A_1, B_1, C_1 and D_1 intersect with the plane of the surface of the light barrier at the corresponding characteristic points $A_2 (x_2; y_2; z_2), B_2 (x_4; y_4; z_4), C_2 (x_6; y_6; z_6)$ and $D_2 (x_8; y_8; z_8)$, with the help of geometric locations, the area of the reflector image formed on the plane of the surface of the light transmission is determined. As follows from the comparison of calculated and experimental data, the maximum error between the data is less $\pm 5\%$, which indicates the convincing reliability of the proposed methodology

Keywords: light transmission, passive solar heating system, flat reflector, direct solar radiation, thermal efficiency.

Введение. Одной из отличительных особенностей инсоляционных пассивных систем солнечного отопления с трансформируемыми плоскими рефлекторами [1]), является зависимость их тепловой эффективности (η) от параметра, учитывающего изменения освещаемой (отраженными от рефлектора прямыми солнечными лучами) части поверхности светопроема (f) в течение светового дня вследствие азимутального движения Солнца по небосводу относительно нормали поверхности светопроема [2]. Цель исследования статьи заключается в разработке метода для определения освещаемой площади вертикального светопроема, ориентированного на юг, прямыми солнечными лучами, отраженными от плоского рефлектора, и оценки тепловой эффективности пассивных систем солнечного отопления с использованием таких рефлекторов. Методика включает расчет координат характерных точек на светопроеме с помощью геометрических уравнений и определение площади образуемого светового пятна на поверхности светопроема в различные моменты светового дня.

Материалы и методы. Тепловая эффективность инсоляционных пассивных систем солнечного отопления с плоскими рефлекторами (η_2), представляет отношение потока прямого солнечного излучения, прошедшего через светопроем в отапливаемое помещение $Q_{\text{ex_omp}}^{np}$, к потоку прямого солнечного излучения, падающего к зеркальной поверхности рефлектора $Q_{\text{над}_p}^{np}$ [3], т.е.

$$\eta_2 = \frac{Q_{\text{ex_omp}}^{np}}{Q_{\text{над}_p}^{np}}. \quad (1)$$

В свою очередь,

$$Q_{\text{над}_p}^{np} = q_{\perp} F_{\rho} \cos i_{p_h}; \quad (2)$$

$$Q_{\text{ex_omp}}^{np} = q_{\perp} \cdot F_n^{\text{осв}} \tau_{\text{ex_omp}}^{np} R_p \cdot \cos i_p, \quad (3)$$

где F_p - площадь зеркальной поверхности рефлектора; $F_n^{\text{осв}}$ - площадь части поверхности светопроема, освещаемой отраженными от рефлектора прямыми солнечными лучами; i_p - угол падения отраженного от зеркальной поверхности рефлектора прямого солнечного излучения на поверхность рефлектора; $\tau_{\text{ex_omp}}^{np}$ - коэффициент вхождения отраженного от поверхности рефлектора прямого солнечного излучения в отапливаемое помещение через его ориентированный на юг вертикальный светопроем.

Подставляя (1) и (2) в (3), получим

$$\eta_2 = R_p \cdot \tau_{\text{ex_omp}}^{np} f, \quad (4)$$

$$\text{где} \quad f = \frac{F_n^{\text{осв}}}{F_p} \quad (5)$$

- часть поверхности светопроема, освещаемая прямыми солнечными лучами, отраженными от поверхности рефлектора.

Как следует из (4) и (5), задача определения тепловой эффективности рефлекторных инсоляционных пассивных систем солнечного отопления (η_2) при известной закономерности изменения $\tau_{\text{ex_omp}}^{np} = f(i_n^{\text{omp}})$ в течение светового дня [4], сводится к задаче

определения дневного изменения $F_n^{ocg} \cdot i_n^{omp}$ - угол падения отраженного от поверхности рефлектора прямого солнечного излучения на плоскость поверхности светопроема.

Для определения значения F_n^{ocg} и на его основе f , а также их изменения в течении светового дня нами предложен аналитический метод [4], достоверность которого проверено опытным путем на основе геометрических измерений координат характерных точек на поверхности светопроема, с помощью которых определяется F_n^{ocg} в заданный момент времени, на примере экспериментального объекта с инсоляционной пассивной системой солнечного отопления с плоскими рефлекторами излучения [1,5,2].

Оптико-геометрическая схема задачи определения F_n^{ocg} приведена на рис 1.

Известными в рассматриваемой задаче являются размеры рефлектора (A_p – длина, B_p – ширина, $F_p = A_p \cdot B_p$ - площадь, α_p^{opt} - оптимальный угол наклона рефлектора к плоскости горизонта) и светопроема (A_n – высота, B_n – ширина, $F_n = A_n \cdot B_n$ - площадь и h - глубина, т.е. ширина подоконника снаружи здания), а также координаты четырех характерных точек (вершин) на границах поверхности рефлектора $A_1 (x_1; y_1; z_1)$, $B_1 (x_3; y_3; z_3)$, $C_1 (x_5; y_5; z_5)$ и $D_1 (x_7; y_7; z_7)$.

Длина и ширина рефлектора соответственно равны высоте и ширине светопроема. Следовательно, площади поверхностей рефлектора и светопроема равны, т.е. $F_p = F_i$. Заданными являются широта местности (φ), где расположен исследуемый объект, момент времени истинного полудня для данной местности (τ_o) и время года, через которое определяется склонение Солнца (δ).

Основная сущность предлагаемого метода решения задачи заключается в следующем. В заданный момент времени светового дня (τ) прямые солнечные лучи, отраженные от характерных точек на границах поверхности рефлектора A_1, B_1, C_1 и D_1 пересекаются с плоскостью поверхности светопроема в соответствующих характерных точках $A_2 (x_2; y_2; z_2)$, $B_2 (x_4; y_4; z_4)$, $C_2 (x_6; y_6; z_6)$ и $D_2 (x_8; y_8; z_8)$, с помощью геометрических мест которых определяется площадь образованного на плоскости поверхности светопроема изображения рефлектора. Координаты точек A_2, B_2, C_2 и D_2 (на плоскости поверхности светопроема) определяются с помощью соответствующих уравнений прямых в пространстве, соответственно соединяющих точки A_1 с A_2 , B_1 с B_2 , C_1 с C_2 и D_1 с D_2 , т.е.

$$\frac{x_2 - x_1}{e_x} = \frac{y_2 - y_1}{e_y} = \frac{z_2 - z_1}{e_z} = \Delta_{A_1A_2}; \quad (6)$$

$$\frac{x_4 - x_3}{e_x} = \frac{y_4 - y_3}{e_y} = \frac{z_4 - z_3}{e_z} = \Delta_{B_1B_2}; \quad (7)$$

Рис. 1. Принципиальная схема расчета координат характерных точек на плоскости поверхности светопроема ИПССО: с плоским рефлектором излучения: *а* - при $\tau = \tau_0$; *б* и *в* - соответственно при $\tau > \tau_0$ и $\tau > \tau_1$; 1- светопроем; 2- глубина светопроема; 3-

рефлектор; c - падающие на плоскость поверхности рефлектора солнечные лучи; v - падающие на плоскость поверхности светопроема солнечные лучи, отраженные от рефлектора.

$$\frac{x_6 - x_5}{e_x} = \frac{y_6 - y_5}{e_y} = \frac{z_6 - z_5}{e_z} = \Delta_{C_1C_2}; \quad (8)$$

$$\frac{x_8 - x_7}{e_x} = \frac{y_8 - y_7}{e_y} = \frac{z_8 - z_7}{e_z} = \Delta_{D_1D_2}; \quad (9)$$

где e_x , e_y и e_z – соответственно, составляющие единичного вектора, определяемого из уравнения зеркального отражения [6,7]

$$v = c - 2n(n \cdot c), \quad (10)$$

c - единичный вектор осевого солнечного луча, падающего на плоскость поверхности рефлектора; n - единичный вектор нормали плоскости поверхности светопроема; $\Delta_{A_1A_2}$, $\Delta_{B_1B_2}$, $\Delta_{C_1C_2}$ и $\Delta_{\bar{A}_1\bar{A}_2}$ - соответственно, расстояния между точками A_1 и A_2 , B_1 и B_2 , C_1 и C_2 , а также D_1 и D_2 .

Как следует из систем уравнений (6) - (9) и рисунка 1 а, б и в, характерные точки на поверхности рефлектора и плоскости поверхности светопроема имеют следующие координаты:

- на поверхности рефлектора: $A_1(h + A_p \cos \alpha_p^{onm}; 0; A_p \sin \alpha_p^{onm})$,
 $B_1(h + A_p \cos \alpha_p^{onm}; B_p; A_p \sin \alpha_p^{onm})$, $C_1(h; B_p; 0)$, $D_1(h; 0; 0)$;
 - на плоскости поверхности светопроема: $A_2(0; \Delta_{A_1A_2} e_y; A_p \sin \alpha_p^{onm} + \Delta_{A_1A_2} e_z)$,
 $B_2(0; B_n \Delta_{B_1B_2} e_y; A_p \sin \alpha_p^{onm} + \Delta_{B_1B_2} e_z)$, $C_2(0; B_n \Delta_{B_1B_2} e_y; \Delta_{C_1C_2} e_z)$, $D_2(0; \Delta_{D_1D_2} e_y; \Delta_{D_1D_2} e_z)$

При $B_p = B_n$, т.е. $A_1B_1 = A_2B_2 = D_1C_1 = D_2C_2$ и $A_p = A_i$, т.е. $A_1D_1 = B_1C_1$, как следует из системы уравнений (6)-(9) и координат характерных точек на плоскости поверхности светопроема, т.е. $x_2 = x_4 = x_6 = x_8 = 0$,

$$\Delta_{A_1A_2} = \Delta_{B_1B_2} = -\frac{h + A_p \cos \alpha_{ph}^{onm}}{e_x}, \quad (11)$$

$$\Delta_{C_1C_2} = \Delta_{D_1D_2} = -\frac{h}{e_x}. \quad (12)$$

Значения e_x , e_y и e_z в (6)- (9), с учетом значений составляющих единичного вектора осевого солнечного луча, падающего на плоскость поверхности рефлектора (c) [2], т.е.

$$e_x = \cos \delta \cdot \sin \varphi \cdot \cos \omega(\tau - \tau_o) - \sin \delta \cdot \cos \varphi; \quad (13)$$

$$e_y = -\cos \delta \cdot \sin \omega(\tau - \tau_o); \quad (14)$$

$$e_z = \cos \delta \cdot \cos \varphi \cdot \cos \omega(\tau - \tau_o) + \sin \delta \cdot \sin \varphi, \quad (15)$$

определяются из соответствующих формул :

$$e_x = \sin \delta \cos \varphi - \cos \delta \sin \varphi \cos \omega(\tau - \tau_o) - 2 \sin \alpha_{ph}^{onm} \cos i_p; \quad (16)$$

$$e_y = -\cos \delta \sin \omega(\tau - \tau_o); \quad (17)$$

$$e_z = -\cos \delta \cos \varphi \cos \omega(\tau - \tau_o) - \sin \delta \sin \varphi + 2 \cos \alpha_{ph}^{onm} \cos i_p, \quad (18)$$

где ω - угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси, равной 15 град/ч; τ - текущий момент времени светового дня;

$$\cos i_p = \cos \delta \cdot \cos(\varphi - \alpha_{p_h}^{omn}) \cdot \cos \omega(\tau - \tau_o) + \sin \delta \sin(\varphi - \alpha_{p_h}^{omn}) \quad (19)$$

Значение $\alpha_{p_h}^{omn}$ в (16) и (18) – оптимальный угол наклона рефлектора к плоскости горизонта в зависимости от времени года, т.е. δ , с учетом равенства высоты рефлектора и светопроема (т.е. $A_p = A_n$) и значения глубины светопроема (h) определяется из формулы

$$\alpha_{p_h}^{omn} = 0,667(\varphi - \delta) - 30 - \arctg \frac{A_p \sin [0,667(\varphi - \delta) - 30]}{A_p \cos [0,667(\varphi - \delta) - 30] - h} - \frac{\text{tg}[0,667(\varphi - \delta) - 30]}{1 + \frac{A_p \sin [0,667(\varphi - \delta) - 30]}{A_p \cos [0,667(\varphi - \delta) - 30] - h} \cdot \text{tg}[0,667(\varphi - \delta) - 30]} \quad (20)$$

На основе анализа оптико-геометрической схемы рассматриваемой задачи [2] можно выделить три особых случая расчета F_n^{ocg} и, на этой основе, f :

1. В момент времени истинного полудня $\tau = \tau_o$, как следует из (17), $\hat{a}_y = 0$, и в связи с этим характерные точки на плоскости поверхности светопроема с учетом равенств $\Delta_{A_1A_2}$ и $\Delta_{B_1B_2}$, а также $\Delta_{C_1C_2}$ и $\Delta_{D_1D_2}$ по (11) и (12), имеют координаты (рис.1, а) $A_2(0;0; A_p \sin \alpha_{p_h}^{omn} + \Delta_{A_1A_2} \epsilon_{z,\tau=\tau_o})$;

$$B_2(0;0; A_p \sin \alpha_{p_h}^{omn} + \Delta_{B_1B_2} \epsilon_{z,\tau=\tau_o}); C_2(0;B_n; \Delta_{C_1C_2} \epsilon_{z,\tau=\tau_o}); D_2(0;0; \Delta_{D_1D_2} \epsilon_{z,\tau=\tau_o}).$$

Как следует из анализа координат характерных точек на плоскости поверхности светопроема, в рассматриваемый момент времени пятно изображения рефлектора в плоскости светопроема имеет форму прямого четырехугольника, вершины которого не выходят за пределы светопроема. Площадь поверхности четырехугольника в этот момент времени, т.е. $\tau = \tau_o$, представляющая собой часть освещаемой отраженными от рефлектора прямыми солнечными лучами площади поверхности светопроема (F_n^{ocg}), определяется по формуле

$$F_{n,\tau_o}^{ocg} = B_n [A_p \sin \alpha_{p_h}^{omn} + \epsilon_{z,\tau_o} (\Delta_{A_1A_2,\tau_o} - \Delta_{C_1C_2,\tau_o})] \quad (21)$$

Выражение для определения f в этот момент времени на основании (5) и с учетом равенства A_p и A_i может быть представлено как

$$f_{\tau_o} = \sin \alpha_{p_h}^{omn} + \frac{\epsilon_{z,\tau_o}}{A_n} (\Delta_{A_1A_2,\tau_o} - \Delta_{D_1D_2,\tau_o}) \quad (22)$$

2. В периоды времени с τ_o по τ_1 , когда $\tau_1 > \tau_o$, т.е. после полудня, и с τ_1

по τ_o , когда $\tau_1 < \tau_o$, т.е. до полудня, вершины пятна изображения рефлектора на плоскости поверхности светопроема B_2 и C_2 после полудня а также A_2 и D_2 до полудня, находятся за пределами поверхности светопроема (см. рис.1) (τ_1 -момент времени перехода части пятна изображения рефлектора на плоскости поверхности светопроема из формы треугольника в форму параллелограмма, когда $\tau_1 < \tau_o$, и наоборот, когда $\tau_1 > \tau_o$).

В соответствии с симметричностью решения рассматриваемой задачи относительно момента полудня, так как светопроем и рефлектор строго ориентированы на юг,

абсолютные смещения точек B_2 (A_2) и C_2 (D_2) (в плоскости чертежа рис.1.б вправо при $\tau_1 > \tau_o$ и влево при $\tau_1 < \tau_o$) по отношению их абсцисс в истинный полдень ($y_1 = 0$ и $y_3 = \hat{A}_r$) составляют соответственно $\Delta_{A_1A_2,\tau}, \hat{a}_{\delta,\tau}$ и $\Delta_{C_1C_2,\tau}, \hat{a}_{\delta,\tau}$. В эти периоды времени светового дня, как видно из рис.1.б, пятно изображения рефлектора на плоскости светопроема из прямоугольного четырехугольника переходит в параллелограмм, площадь поверхности которого является функцией момента времени τ и определяется по формуле

$$F_{\Pi,\tau}^{ocb} = B_{\Pi} \left(A_p \sin \alpha_p^{opt} + v_{z,\tau} (\Delta_{A_1A_2,\tau} - \Delta_{D_1D_2,\tau}) \right). \quad (23)$$

Однако, как следует из рис. 1, б, из этой площади поверхности параллелограмма только часть, равная площади трапеции $A_2 O_2 O_1 D_2$, находится на поверхности светопроема. Другая часть, равная площади треугольника $O_2 B_2 O_1$, имеет координаты $0,5 \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot v_y \left[(\Delta_{A_1A_2,\tau} - \Delta_{D_1D_2,\tau}) v_{z,\tau} + A_p \sin \alpha_p^{opt} \right]$ и находится за пределами поверхности светопроема.

Две вершины (точки O_1 и O_2) находятся на линии сопряжения трапеции $A_2 O_2 O_1 D_2$ и треугольника $O_2 B_2 O_1$ и имеют координаты $O_1(O; B_n; \Delta_{C_1C_2,\tau} \cdot \epsilon_{z,\tau})$ и $O_2(O; B_n; A_p \sin \alpha_{ph}^{omn} + \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot \epsilon_{z,\tau})$, а точка B_2 , представляющая собой третью вершину треугольника $O_2 B_2 O_1$ имеет координаты $O_2(O; B_n; A_p \sin \alpha_{ph}^{omn} + \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot \epsilon_{z,\tau})$, а точка B_2 , представляющая собой третью вершину треугольника $O_2 B_2 O_1$ имеет координаты $B_2(O; B_n; \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot \epsilon_{z,\tau}; A_p \sin \alpha_{ph}^{omn} + \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot \epsilon_{z,\tau})$. Следовательно, освещаемая часть площади поверхности светопроема (т.е. трапеции $A_2 O_2 O_1 D_2$) прямой солнечной радиацией, отраженной от поверхности рефлектора, равна

$$F_{\Pi,\tau}^{ocb} = (B_{\Pi} - 0,5 \cdot \Delta_{A_1A_2,\tau} \cdot |v_{y,\tau}|) \left(A_p \sin \alpha_{ph}^{opt} + v_{z,\tau} (\Delta_{A_1A_2,\tau} - \Delta_{D_1D_2,\tau}) \right). \quad (24)$$

Выражение для определения f для рассматриваемого периода (случая) на основании (5) может быть представлено как

$$f_{\tau} = \left(1 - 0,5 \cdot \Delta_{A_1A_2,\tau} \frac{|v_{y,\tau}|}{B_{\Pi}} \right) \left(\sin \alpha_p^{opt} + \frac{v_{z,\tau}}{A_p} (\Delta_{A_1A_2,\tau} - \Delta_{D_1D_2,\tau}) \right). \quad (25)$$

3. В периоды времени с τ_1 по τ_k , когда $\tau_k > \tau_1 > \tau_o$ (т.е. после полудня), и с τ_n по τ_1 , когда $\tau_n > \tau_1 > \tau_o$ (т.е. до полудня), вершины пятна изображения рефлектора на плоскости светопроема A_2 , B_2 и C_2 после полудня и A_2 , B_2 и D_2 до полудня, находятся за пределами поверхности светопроема (рис.1.,в), τ_n и τ_k – соответственно, моменты начала и конца работы рефлекторной пассивной системы солнечного отопления. В эти периоды времени светового дня пятно изображения рефлектора на плоскости светопроема имеет форму параллелограмма, из общей площади которого только часть, равная площади треугольника $D_2 O_2 O_1$, которая находится на поверхности светопроема и представляет собой освещаемую прямыми солнечными лучами, отраженными от рефлектора $F_{n,\tau}^{ocb}$, часть площади поверхности светопроема, определяемую по формуле

$$F_{\Pi,\tau}^{ocb} = 0,5 (B_{\Pi} - \Delta_{D_1D_2,\tau} \cdot |v_{y,\tau}|) \left[A_p \sin \alpha_{ph}^{opt} + (\Delta_{A_1A_2,\tau} - \Delta_{D_1D_2,\tau}) v_{z,\tau} \right]. \quad (26)$$

Обсуждение. Выражение для определения f для рассматриваемого (периода) случая на основании (5) может быть записано как

$$f_{\tau} = 0,5 \left(1 - \Delta_{D_1 D_2, \tau} \frac{|B_{y, \tau}|}{B_n} \right) \left(\sin \alpha_{p_h}^{opt} + \frac{B_{z, \tau}}{A_p} (\Delta_{A_1 A_2, \tau} - \Delta_{D_1 D_2, \tau}) \right). \quad (27)$$

Таблица 1

Результаты расчетов по определению значений τ_1 в зависимости от времени

года

Дата	δ , град	$\alpha_{p_h}^{onm}$, град	τ_1 , когда	
			$\tau_1 < \tau_o$	$\tau_1 > \tau_o$
21.XI	-20,16	9,05	9 ч 12 мин	14 ч 48мин
30.XI	-21,91	10,22	9 ч 09 мин	14 ч 51мин
9.XII	-23,02	10,96	9 ч 05 мин	14 ч 54мин
21.XII	-23,45	11,25	9 ч 05 мин	14 ч 55мин
31.XII	-23,05	10,98	9 ч 05 мин	14 ч 54мин
10.I	-22,07	10,33	9 ч 09 мин	14 ч 51мин
20.I	-20,38	9,21	9 ч 11 мин	14 ч 49мин
30.I	-18,10	7,68	9 ч 15 мин	14 ч 45мин
9.II	-15,28	5,80	9 ч 18 мин	14 ч 42мин
19.II	-12,01	3,62	9 ч 21 мин	14 ч 39мин
1.III	-8,38	1,21	9 ч 23 мин	14 ч 37мин
11.III	-4,51	-1,38	9 ч 24 мин	14 ч 36мин
21.III	0	-4,05	9 ч 25 мин	14 ч 35мин

Момент перехода части пятна изображения рефлектора на поверхности светопроема из формы трапеции в форму треугольника, т.е. из второго случая в третий (τ_1) (рассмотрены выше), при этом определяется из выражения

$$\sin \varphi \cdot \operatorname{ctg} \omega(\tau_1 - \tau_o) - \operatorname{tg} \delta \frac{\cos \varphi}{\sin \omega(\tau_1 - \tau_o)} + 2 \sin \alpha_{p_h}^{onm} = [\cos(\varphi - \alpha_{p_h}^{onm}) \operatorname{ctg}(\tau_1 - \tau_o) + \operatorname{tg} \delta \frac{\sin(\varphi - \alpha_{p_h}^{onm})}{\sin \omega(\tau_1 - \tau_o)}] = \frac{h + A_p \cos \alpha_{p_h}^{onm}}{B_n}, \quad (28)$$

полученного из совместного рассмотрения уравнений

$$\begin{aligned} \frac{y_2 - y_1}{\varphi_{y, \tau}} &= \Delta_{A_1 A_2, \tau}; \\ y_1 &= 0; \\ y_2 &= B_i \end{aligned} \quad (29)$$

Результаты графического решения уравнения (28) относительно τ_1 , для экспериментального объекта, описанного в [1,5] выше работе при $h = 0,02$ м; $B_n = 1,55$ м; $A_p = 1,40$ м; $\varphi = 38,83^\circ$ (г. Карши) и $\tau_o = 12$ ч для отдельных дат отопительного периода приведены в табл.1.

Как следует из анализа результатов расчетов, приведенных в табл.1, момент перехода части пятна изображения рефлектора на поверхности светопроема из формы трапеции в форму треугольника, при прочих равных условиях (имеется в виду h, B_n, A_p) является функцией времени года (δ) и, соответственно, оптимального угла наклона рефлектора к плоскости горизонта ($\alpha_{p_h}^{onm}$).

Таблица 2
Результаты расчетных и экспериментальных исследований по определению
дневного хода f_τ

Дата	Часы светового дня, τ				
	12	11,13	10,14	9,15	8,16
20.XI	<u>0,9835</u>	<u>0,7837</u>	<u>0,5601</u>	<u>0,3261</u>	<u>0,1514</u>
	1,0327	0,7500	0,5900	0,3301	0,1560
30.XI	<u>0,9831</u>	<u>0,7900</u>	<u>0,5634</u>	<u>0,3291</u>	<u>0,1518</u>
	1,0160	0,8002	x	0,3200	x
9.XII	<u>0,9829</u>	<u>0,7892</u>	<u>0,5619</u>	<u>0,3287</u>	<u>0,1504</u>
	x	x	0,5810	0,3310	0,1490
21.XII	<u>0,9829</u>	<u>0,7889</u>	<u>0,5614</u>	<u>0,3294</u>	<u>0,1499</u>
	0,9700	0,7950	0,5750	x	x
31.XII	<u>0,9829</u>	<u>0,7892</u>	<u>0,5619</u>	<u>0,3287</u>	<u>0,1504</u>
	1,0028	0,8010	0,5420	0,3190	0,1480
10.I	<u>0,9831</u>	<u>0,7899</u>	<u>0,5631</u>	<u>0,3280</u>	<u>0,1516</u>
	0,9900	0,7620	x	x	x
20.I	<u>0,9835</u>	<u>0,7910</u>	<u>0,5657</u>	<u>0,3302</u>	<u>0,1541</u>
	0,9810	0,7650	0,5530	0,3205	0,1600
30.I	<u>0,9839</u>	<u>0,7933</u>	<u>0,5699</u>	<u>0,3328</u>	<u>0,1583</u>
	x	0,8110	x	x	x
9.II	<u>0,9894</u>	<u>0,7964</u>	<u>0,5761</u>	<u>0,3374</u>	<u>0,1646</u>
	1,0400	0,8020	0,5810	0,3220	0,1600
19.II	<u>0,9850</u>	<u>0,8006</u>	<u>0,5847</u>	<u>0,3448</u>	<u>0,1734</u>
	1,0225	0,8300	0,6002	0,3580	0,1810
1.III	<u>0,9856</u>	<u>0,8061</u>	<u>0,5968</u>	<u>0,3556</u>	<u>0,1851</u>
	1,0008	0,8400	x	x	x
11.III	<u>0,9863</u>	<u>0,8127</u>	<u>0,6105</u>	<u>0,3701</u>	<u>0,2000</u>
	0,9750	0,8205	0,6010	0,3890	0,2108
21.III	<u>0,9869</u>	<u>0,8203</u>	<u>0,6276</u>	<u>0,3887</u>	<u>0,2180</u>
	x	0,8020	x	0,4010	x

Числитель – результаты расчетов; знаменатель-результаты измерений; x – результаты не определены из-за облачности.

Заключение. Результаты расчетов по формулам (22) (25) и (27), а также непосредственных измерений по определению дневного хода f_τ для экспериментального объекта, описанного в выше работы $h = 0,02$ м; $B_n = 1,55$ м; $A_p = 1,40$ м; $\varphi = 38,83^\circ$ (г.Карши) и $\tau_o = 12$ ч для отдельных дат отопительного периода приведены в табл. 2.

Как следует из сопоставления расчетных и опытных данных табл.2, максимальная погрешность между ними составляет менее $\pm 5\%$, что свидетельствует об убедительной достоверности предложенной методики.

REFERENCES

1. Дусяров А.С., Аvezов Р.Р. Оптимальный угол наклона к горизонту трансформируемого рефлектора пассивных систем солнечного отопления // Гелиотехника, 2000. –№1. –Ст. 60-63.
2. Дусяров А.С., Аvezов Р.Р., Захидов Р.А., Клычев Ш.И. Тепловая эффективность солнечной “подсветки” помещений плоскими рефлекторами // Гелиотехника, 2000. –№2. –С.68-74.
3. Дусяров А.С., Аvezов Р.Р., Аvezова Н.Р. Дневной ход тепловой эффективности пассивных систем солнечного отопления, снабженных плоскими рефлекторами. // Гелиотехника, 2001. –№3. –С.60-65.
4. Дусяров А.С., Аvezов Р.Р., Аvezова Н.Р. Расчет освещаемой части поверхности вертикального светопроема рефлекторных пассивных систем солнечного отопления. // Гелиотехника, 2001. –№2. –С.30-38.
5. Дусяров А.С., Аvezов Р.Р. Температурный режим помещения с рефлекторной пассивной системой солнечного отопления и аккумулятором тепла // Гелиотехника, 2000. –№4. –С.50-54.
6. Азимов С.А., Каландаров Б., Пирматов И.И. Об ориентации плоских приемников солнечного излучения. // Гелиотехника, 1980.–№4.–С.5-11.
7. Захидов Р.А., Клычев Ш.И. Кинематика гелиостатов СЭС. // Гелиотехника, 1986. –№3. –С. 40-43.